

TÍTULO: ROTEIROS ESTRUTURADOS DIGITAIS COMO RECURSOS FACILITADORES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

DOI: 10.5281/zenodo.17764422

AUTORES: STEFANY LARA RIBEIRO CUNHA, MARIANA ANDRÉ HONORATO FRANZOI, HELOÍSA MACHADO DE SOUZA, JOÃO VITOR RIBEIRO DE SOUSA, LUANA PEREIRA DA SILVA.

INTRODUÇÃO: A CONSULTA DE ENFERMAGEM APRESENTA UM PAPEL ESTRATÉGICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), SENDO FUNDAMENTAL PARA UM CUIDADO RESOLUTIVO E INTEGRAL. DIANTE DA ALTA DEMANDA DE USUÁRIOS E ESCASSEZ DE PROFISSIONAIS, TORNA-SE ESSENCIAL OTIMIZAR O TEMPO DE CONSULTA, ALIANDO A TECNOLOGIA COMO RECURSO ESTRATÉGICO. OBJETIVO: DESCREVER A EXPERIÊNCIA DE ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE ROTEIROS ESTRUTURADOS DIGITAIS VOLTADOS A OTIMIZAR AS CONSULTAS DE ENFERMAGEM NA APS. MÉTODOS: TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A ELABORAÇÃO E A APLICAÇÃO DE ROTEIROS ESTRUTURADOS EM CONSULTAS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 1 DO LAGO NORTE, DESENVOLVIDOS POR ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM, DO ÚLTIMO ANO DO CURSO, COMO PRODUTO DA DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO I DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICA. FORAM ELABORADOS 9 ROTEIROS TEMÁTICOS, CONSIDERANDO AS CONSULTAS DE ENFERMAGEM MAIS PREVALENTES AO LONGO DO CICLO DA VIDA, INCLUINDO: PRÉ-NATAL, DOENÇAS PREVALENTES NA INFÂNCIA, CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL, SAÚDE DA MULHER, INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIPERTENSÃO ARTERIAL, DIABETES MELLITUS E CURATIVOS EM FERIDAS CRÔNICAS. A CONSTRUÇÃO DOS ROTEIROS FOI FUNDAMENTADA EM LITERATURA CIENTÍFICA E PROTOCOLOS INSTITUCIONAIS, SENDO ESTRUTURADA COM BASE NAS ETAPAS DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E NO MODELO DE REGISTRO SOAP (SUBJETIVO, OBJETIVO, AVALIAÇÃO E PLANO). OS MATERIAIS FORAM ORGANIZADOS EM CONTAS DO GOOGLE KEEP®, VINCULADAS ÀS EQUIPES DA UNIDADE, COMO SUPORTE PARA REGISTROS CLÍNICOS NO SISTEMA E-SUS. RESULTADOS: OS ROTEIROS FAVORECERAM A QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO NA APS E A CONDUÇÃO DAS CONSULTAS DE ENFERMAGEM, POIS CONTRIBUÍRAM PARA MAIOR FLUIDEZ E COMPLETUDE NA ANAMNESE E NOS REGISTROS, ALÉM DA REDUÇÃO DO TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE MELHOR RACIOCÍNIO CLÍNICO E SEGURANÇA NA TOMADA DE DECISÕES POR ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE. CONCLUSÃO: A ASSOCIAÇÃO ENTRE SAÚDE E TECNOLOGIA APRESENTA-SE COMO UMA ESTRATÉGIA INOVADORA PARA FACILITAR, OTIMIZAR, PADRONIZAR E QUALIFICAR OS REGISTROS CLÍNICOS.

PALAVRAS-CHAVE: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, TECNOLOGIA EM SAÚDE.